

O‘ZBEKISTONDA DINIY-MA‘RIFIY SOHADA AMALGA OSHIRILGAN HUQUQIY ISLOHOTLAR (2017-2021-YILLARDA)

Niyazov Zafar

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10052420>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda diniy-ma‘rifiy sohada amalga oshirilgan huquqiy islohotlar haqida so‘z boradi. Bunda tarixiy ma‘lumotlar va mavjud ilmiy adabiyotlar asosida O‘zbekistonda diniy-ma‘rifiy sohada amalga oshirilgan huquqiy islohotlar bo‘yicha o‘ziga xos jihatlar o‘rganildi va tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, diniy-ma‘rifiy soha, huquqiy islohotlar, diniy erkinlik, bag‘rikenglik.

Kirish qism (Introduction)

O‘zbekistonda 2017–2021 yillar mobaynida diniy-ma‘rifiy sohada yangicha munosabat shakllandi. Bu sohada uzoq muddatga mo‘ljallangan aniq strategiya belgilab olindi. Mazkur davrda diniy sohani tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda liberallashtirish jarayoni boshlandi.

Xususan, davlat tomonidan ma‘rifiy islomni targ‘ib qilish, diniy tashkilotlar faoliyat olib borishini yengillashtirish, diniy bag‘rikenglikni qo‘llab-quvvatlash kabi masalalarga chuqur ahamiyat qaratildi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida xavfsizlik, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlikni ta‘minlash sohasi alohida ustuvor yo‘nalish etib belgilandi [1].

Asosiy qism (Main part)

Yurtimizda din sohasida tub o‘zgarishlarga 2017-yil oktabr oyida mustaqil O‘zbekiston tarixida ilk marta BMTning Din yoki e‘tiqod erkinligi masalasi bo‘yicha maxsus ma‘ruzachisi Ahmad Shahid O‘zbekistonga tashrifi sabab bo‘ldi. Maxsus ma‘ruzachi sohada amalga oshirilayotgan islohotlarga ijobiy baho va tavsiyalar berdi [2].

2017-yil 14 fevralda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-2774-son qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq Islom dini rivojiga ulkan hissa qo‘shgan buyuk alloma, vatandoshimiz Abu Iso Termiziy (Imom Termiziy) va termiziy allomalarning benazir merosini ilmiy asosda chuqur o‘rganish, muqaddas yurtimiz zamini azal-azaldan ulug‘ allomalar, aziz-avliyolar vatani bo‘lib kelganini yurtdoshlarimiz va xalqaro jamoatchilik o‘rtasida keng targ‘ib qilish, milliy-diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va rivojlantirish, shu asosda yosh avlodni ezgu g‘oyalar ruhida tarbiyalash, ularning qalbida Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg‘usini yanada kuchaytirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita, O‘zbekiston musulmonlari idorasi, Surxondaryo viloyati hokimligining Surxondaryo viloyatida O‘zbekiston musulmonlari idorasi muassisligida Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi tashkil etildi [3].

Imom Termiziy xalqaro markazining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

islom dinining, Qur‘oni karim va hadis ilmining asl mohiyatini, hadisshunoslik maktabining ilmiy-ma‘naviy asoslarini, Imom Termiziy hamda termiziy allomalar, yurtimizdan yetishib

chiqqan mutafakkir zotlar merosini har tomonlama chuqur o'rganish va keng targ'ib etish; yuksak insoniy g'oyalar va muqaddas qadriyatlarimizni o'zida ifoda etgan manbalarni tizimli asosda tadqiq etish, ulardan diniy ta'lim, ma'naviy-axloqiy tarbiya ishlarida foydalanish maqsadida zarur darsliklar va o'quv qo'llanmalar, ommabop nashrlar, ilmiy-amaliy tavsiyalar tayyorlash yuzasidan doimiy ish olib borish;

turli mafkuraviy xurujlar avj olayotgan davrda ajdodlarimizning ma'naviy merosini chuqur o'rganish, ulardagi ezgu g'oya va ta'limotlarni keng xalq ommasiga yetkazish va shu asosda yoshlarda sog'lom dunyoqarashni kuchaytirish, ularni azaliy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash;

Imom Termiziy va termiziy allomalarning boy merosini o'rganish va keng targ'ib etish maqsadida xorijiy ilmiy markazlar, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, xalqaro konferensiya, simpozium, ko'rgazma, ilmiy ma'ruzalar, seminar-treninglar, tanlovlar va boshqa madaniy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish;

mamlakatimizda hamda xorijiy davlatlarning kutubxonalari va qo'lyozma fondlarida saqlanayotgan termiziy allomalar hamda buyuk mutafakkirlarimizning qo'lyozma va toshbosma asarlari nusxalarini, ular haqidagi kitoblarni to'plash va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish;

ma'naviy merosimizni o'rganishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, ilm-fan yutuqlaridan keng foydalanishga doir tegishli ilmiy ishlanma va tavsiyalarni tayyorlash. 2017-yil 27 martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 2855-son qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq buyuk vatandoshimiz, hadis ilmining sultoni Imom Buxoriy hamda yurtimiz va musulmon dunyosidan yetishib chiqqan ulug' mutafakkir va allomalarning boy merosi, ularning jahon sivilizatsiyasi, ilm-fan taraqqiyoti rivojiga qo'shgan bebaho hissasini chuqur tadqiq etish va keng targ'ib qilish, yosh avlodni millatlar va dinlararo bag'rikenglik, o'zaro hurmat, tinch-totuv hayotni qadrlash va mustahkamlash ruhida tarbiyalash, shuningdek, xalqaro miqyosdagi ma'naviy-ma'rifiy muloqot va hamkorlikni kuchaytirish maqsadida 2016 yilning oktabr oyida Toshkent shahrida o'tkazilgan Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi tomonidan ilgari surilgan tashabbus asosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi davlat muassasasi shaklida tashkil etildi [4].

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi: hadis ilmining rivojiga beqiyos hissa qo'shgan vatandoshimiz Imom Buxoriy va boshqa mutafakkirlarning ulkan ilmiy va diniy merosini o'rganish, ular yaratgan asarlarning ilmiy-izohli tarjima va qiyosiy matnlarini nashr etish orqali xalqimiz va jahon jamoatchiligi o'rtasida keng targ'ib qilish, ushbu mavzularga doir ilmiy tadqiqotlarni tizimli tashkil etish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish;

islom sivilizatsiyasining umuminsoniy qadriyatlar jumladan, xalqimiz ma'aviyati va madaniyati rivojida tutgan o'rni va ahamiyatini o'rganish, ularning ilmiy-nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etish;

hozirgi davrda jahonda yuz berayotgan globallashuv jarayonida dunyoda, mintaka va mamlakatimiz hayotida islom dinining insonparvarlik mohiyatini, uning ma'rifiy-madaniy rolini va rivojlanish yo'nalishlarini ilmiy asosda o'rganish va keng jamoatchilikka yetkazish;

mamlakatimizda hamda xorijiy davlatlarning kutubxonalari va arxiv fondlarida saqlanayotgan buyuk allomalarimizning ijodiy merosiga oid hamda islom dunyosi uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan qo'lyozma, toshbosma asarlarning elektron nusxalarini to'plash va ularni kelajak avlodga yetkazish uchun tizimli ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish yuzasidan chora-tadbirlarni belgilash va amalga oshirish;

islom madaniyati va sivilizatsiyasini ilmiy tadqiq etish sohasidagi xalqaro hamkorlikni kuchaytirish maqsadida ilmiy-nazariy va uslubiy masalalarga bag'ishlangan turli anjumanlar - konferensiya, simpozium, ko'rgazma va ilmiy ma'ruzalar, seminar-treninglar, tanlovlar va boshqa madaniy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish;

islom diniga oid ilmiy tarixiy-madaniy va ma'naviy-ma'rifiy meros salohiyatini, shu jumladan, qo'lyozmalar va arxiv fondlarida saqlanayotgan manbalarni hisobga olgan holda, chukur o'rganish va tadqiqot natijalari yuzasidan qomuslar, kataloglar, albomlar, ilmiy-ommabop hujjatli filmlar, axborot-resurs bazasini tayyorlash va ommaviy axborot vositalari, xususan, Internetda e'lon qilishni tashkil qilish;

ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha islom tashkiloti (ISESSO) va mazkur sohada xorijiy davlatlarda tashkil etilgan markazlar bilan islom tarixi, falsafasi, huquqi, manbashunosligi va madaniyati yuzasidan ilmiy loyihalar, xalqaro hamkorlikdagi tadqiqotlarni amalga oshirish va uning natijalarini nashr etish;

islom tarixi va madaniyati yo'nalishidagi yangi tadqiqotlar natijalaridan ilmiy-madaniy jamoatchilikni keng xabardor etish xamda ularning kasbiy mahoratini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy va uslubiy o'quvlar tashkil etish;

“jaholatga qarshi – ma'rifat” g'oyasi asosida islom diniga nisbatan sodir etilayotgan asossiz hurujlarning oldini olish, shuningdek, diniy aqidaparastlik, mutaassiblik, ekstremizm, missionerlik, soxta tariqatlar va jamoalarning maqsadlari, g'oyaviy-aqidaviy negizlari, zamonaviy ko'rinishlari va faoliyat uslublarini o'rganish va ularga qarshi kurashning ilmiy-ma'rifiy asoslarini ishlab chiqish hamda amaliyotda qo'llash uchun tavsiya etish.

O'z navbatida, hukumat tomonidan islom dinini musaffoligini asrash, uni turli buzg'unchi oqimlar g'oyalaridan ayri ekanini yosh avlodga singdirishga qaratilgan tadbirlar ham tashkil etilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasida so'zlagan tarixiy nutqi alohida e'tiborga molik. Yurtboshimiz o'z nutqida islom dinini zo'rvonlik va qon to'kish bilan bir qatorga qo'yadiganlarni qoralab, ular bilan hech qachon murosa qilib bo'lmasligini ta'kidlagan edi. Bu fikrning amaliy ifodasi o'laroq BMT Xavfsizlik Kengashining 2017 yil 21 dekabrda 2396-sonli rezolyutsiyasida: «Terrorizm, zo'rvon ekstremizm hech bir din, millat va sivilizatsiya bilan aloqador emas va bog'liq holda talqin qilinmasligi kerak», deya qayd etildi.

Shu bilan birga O'zbekiston tashabbusi bilan ishlab chiqilgan «Ma'rifat va diniy bag'rikenglik» rezolyutsiyasi BMT Bosh Assambleyasining 2018-yil 12 dekabr kunidagi yalpi sessiyasida qo'llab-quvvatlanib, bir ovozdan qabul qilindi.

O'zbekiston tomonidan ilgari surilayotgan bu kabi ezgu g'oyalar dunyoning nufuzli siyosatchilari, davlat va jamoat arboblari tomonidan ko'tarinkilik bilan kutib olinmoqda. Xususan, BMTning Inson huquqlari bo'yicha Bosh komissari Zayd al-Husayn o'z intervyusida ayni damda dinlararo va millatlararo notinchlik bo'lib turgan tahlikali zamonda O'zbekistondagi mavjud dinlararo va millatlaro totuvlik va diniy-ma'rifiy sohadagi islohotlar turli davlatlar uchun o'rnak bo'lishga loyiq ekanligini qayd etib o'tdi.

«So‘nggi bir yil ichida O‘zbekiston hukumati erishgan muhim, aniq yutuqlarga asoslanib, O‘zbekistonni maxsus kuzatuv ro‘yxatidan chiqarilganligini e‘lon qilishdan mamnunman. O‘zbekistonning qonunlari va amaliyotdagi jasoratli islohotlari boshqalar uchun namuna bo‘lmoqda», deya Maykl Pompeo respublikamiz erishayotgan yutuqlarni e‘tirof etib o‘tgan.

Qayd etish lozimki, O‘zbekiston 2006-yildan 2018-yilgacha «alohida xavotirdagi mamlakatlar ro‘yxati»da edi. Diniy erkinliklar borasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mamlakatimiz 12 yildan so‘ng ushbu ro‘yxatdan chiqarilib, «Maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro‘yxati»ga o‘tkazildi. Oradan ikki yil o‘tib, O‘zbekiston mazkur ro‘yxatdan to‘liq chiqarildi. Ushbu jarayon respublikamizda olib borilayotgan islohotlarning xalqaro e‘tirofi va ortga qaytmasligining tasdig‘idir.

O‘zbekistonda o‘tgan uch yilda ekstremistik guruhlariga aloqadorligi uchun nazoratga olingan 20 mingdan ziyod fuqaro «maxsus hisoblar»dan chiqarildi. Taqiqlangan tashkilotlarga adashib kirib qolgan, qilmishiga pushaymon bo‘lib, tuzalish yo‘liga qat‘iy o‘tgan, jazo muddatini o‘tayotgan 1000 ga yaqin fuqaro Prezidentning afv etish haqidagi farmonlari asosida har yili ozodlikka chiqarilmoqda.

AQSHning J.Xopkins universiteti huzuridagi Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti prezidenti Frederik Starr hamda institut direktori Svante Kornell “O‘zbekiston: musulmon dunyosidagi islohotlar uchun yangi model” sarlavhali maqolada “Mintaqa islomning e‘tiqodiy markazi sifatida qaraladigan Yaqin Sharqdan qolishmagan holda, tarixiy, diniy va intellektual asoslariga ko‘ra, musulmon dunyosining markazi bo‘lishga haqli”, deya ta’kidlagan.

O‘z navbatida bu o‘zgarishlar respublikamizning xalqaro imijini yanada yuksalishiga zamin hozirlaydi. Jumladan, 2020-yil dekabr oyida AQSHning Xalqaro diniy erkinlik bo‘yicha komissiyasi (USCIRF) O‘zbekistonni maxsus kuzatuvdagi mamlakatlar ro‘yxatidan olib tashladi. Bu haqidagi xabarni AQSH davlat kotibi Maykl Pompeo ma‘lum qilgan.

Xususan, Pompeo o‘z bayonotda diniy erkinlik bu insonning ajralmas huquqi ekanini alohida ta’kidlab, «Maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro‘yxati»da o‘zgarishlar bo‘lganini aytib o‘tgan.

Xulosa (Conclusion)

O‘zbekistonda islom ma‘rifatini tarqatish, o‘tmish ajdodlarning boy ma‘naviy merosini yanada chuqur o‘rganish - olib borilayotgan diniy-ma‘rifiy sohadagi islohotlarning asosiy yo‘nalishlaridan sanaladi. Bu borada O‘zbekiston Xalqaro islom akademiyasi va Islom sivilizatsiyasi markazining tashkil etilishi, Imom Buxoriy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari faoliyatini yo‘lga qo‘yilishi tarixiy ahamiyat kasb etadi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi” mavzusidagi anjumanda so‘zlagan nutqi <https://president.uz/uz/lists/view/649>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 5416-sonli Diniy-ma‘rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi farmoni. 16.04.2028y / www.lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasining Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risidagi qonuni 8-modda. www.lex.uz
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo‘yicha qo‘mita rasmiy sayti. <https://religions.uz>.